

LINGUAGEM E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: um mapeamento de grupos de pesquisa no Brasil

Paulo Augusto Sauma Silva
Unifesspa
spass3636@gmail.com

Ronaldo Barros Ripardo
Unifesspa
ripardo@unifesspa.edu.br

Resumo: Este artigo tem como objetivo identificar e analisar grupos de pesquisa no Brasil que investigam a relação entre linguagem e Educação Matemática. A pesquisa caracteriza-se como documental, com coleta de dados realizada no Diretório dos Grupos de Pesquisa (DGP) do CNPq, entre maio e julho de 2025. A análise considerou grupos certificados, em preenchimento ou aguardando certificação, que apresentassem linhas de pesquisa relacionadas à temática, identificadas por meio de palavras-chave específicas. Os dados foram organizados em planilhas eletrônicas e submetidos a uma análise qualitativa. Foram identificados nove grupos com foco central na articulação entre linguagem e Educação Matemática, distribuídos majoritariamente nas regiões Sudeste e Norte, vinculados a instituições públicas e predominantemente localizados na área de Educação. A análise revelou cinco tendências investigativas: argumentação no ensino de matemática; natureza e usos da linguagem matemática; fundamentação filosófica e epistemológica da linguagem e do conhecimento matemático; dimensão comunicativa, pragmática e interação no ensino de matemática e letramento matemático. Os resultados evidenciam um campo consolidado e em crescimento, com potencial de contribuição para o ensino de matemática e para o avanço das pesquisas sobre linguagem na área.

Palavras-chave: Linguagem; Grupos de pesquisa; Mapeamento.

1 Introdução

A linguagem não pode ser desconsiderada nos estudos que envolvem o ensino e a aprendizagem da Matemática. Mais do que um recurso comunicativo, ela é constitutiva da construção de significados matemáticos, sendo decisiva na compreensão de conceitos, na resolução de problemas e na argumentação dos estudantes (Santos et al., 2023). A dificuldade em compreender a linguagem matemática, por exemplo, pode levar não apenas ao insucesso escolar, mas também à exclusão social, dada a centralidade da matemática na vida cotidiana e nos processos de cidadania (Florenço Junior, 2014).

A linguagem matemática se manifesta por meio de símbolos, vocabulário técnico, estruturas sintáticas específicas e múltiplas formas de representação. Essa complexidade torna o ensino da matemática desafiador, especialmente quando há descompasso entre a linguagem formal da disciplina e a linguagem cotidiana dos estudantes (Santos, 2013; Lopes; Moreira; Costa, 2019). Além disso, como destaca Florenço Junior (2014), a dificuldade de decodificar mensagens matemáticas pode estar relacionada ao uso excessivo do formalismo simbólico em sala de aula, dificultando a comunicação entre professores e alunos.

Nas últimas décadas, observa-se um crescimento expressivo das pesquisas que investigam a interface entre linguagem e Educação Matemática. Essa expansão pode ser verificada, por exemplo, na criação de eventos acadêmicos dedicados ao tema, como o Seminário Nacional de Linguagem e Educação Matemática (Senalem) e o Seminário de Leitura e Escrita na Educação Matemática (Selem), além da consolidação do GT9 - Processos Cognitivos e Linguísticos em Educação Matemática, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM). Tais iniciativas indicam o fortalecimento da linguagem como objeto autônomo e relevante de investigação na área.

No âmbito internacional, essa preocupação também se manifesta. Sfard (2021) propõe uma agenda para os estudos em Linguagem e Educação Matemática (LiME), sugerindo temas como as mudanças linguísticas no processo de aprendizado matemático, especialmente a individualização do discurso historicamente estabelecido, e as lacunas linguísticas em sala de aula, resultantes do uso de palavras que podem estar em conflito ou em conformidade com as normas do discurso matemático vigente.

No cenário nacional, diversos estudos têm evidenciado a importância da linguagem no desenvolvimento das competências leitoras aplicadas à resolução de problemas matemáticos. Pesquisas recentes destacam que as principais dificuldades dos estudantes não estão necessariamente ligadas à Matemática em si, mas à interpretação dos enunciados e à articulação entre linguagem natural e linguagem matemática (Silva; Zanon; Vieira, 2022; Goulart; Silva; Mariani, 2023; Krein Muller; Neumann Martins; Dullius, 2020; Souza, 2023). A compreensão de textos matemáticos demanda conhecimentos linguísticos

específicos, o que torna essencial o planejamento de atividades voltadas à leitura e à escrita na prática docente (Comério; Brito, 2013; França et al., 2020; Oliveira Neto et al., 2021).

Diante da consolidação de pesquisas tanto no cenário nacional quanto internacional, alguns autores consideram a linguagem como uma das tendências de estudos em Educação Matemática (Pereira, 2025). Considerando o avanço das discussões teóricas e o fortalecimento institucional do campo, torna-se pertinente investigar os estudos que articulam linguagem e Educação Matemática no cenário da pesquisa nacional. Assim, este artigo tem como objetivo identificar e analisar grupos de pesquisa no Brasil que investigam a relação entre linguagem e Educação Matemática.

2 Método

Trata-se de uma pesquisa documental de abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada no DGP do CNPQ (CNPQ, 2025), entre os meses de maio e julho de 2025. As buscas foram feitas por meio da ferramenta de pesquisa do próprio sistema, utilizando palavras-chave, sozinhas ou combinadas com o termo matemática: semiótica, linguagem, letramento, numeramento, escrita, leitura, comunicação, linguística, literatura, argumentação, discurso, texto e matemática.

Os resultados das buscas foram extraídos das planilhas disponibilizadas pelo sistema, em formato Excel (.xlsx), e organizados para tratamento dos dados. Foram consideradas informações como nome do grupo, linha de pesquisa, palavras-chave, instituição, localização, ano de criação, situação no diretório, número de colaboradores e objetivos. As planilhas utilizadas foram estruturadas com colunas específicas para: grupo, área predominante, liderança, instituição e unidade, contatos (telefone, e-mail e website), situação e data de certificação, ano de formação, data do último envio ao DGP, número de colaboradores e objetivo da linha de pesquisa. Casos de grupos com registros duplicados foram contabilizados apenas uma vez.

Para análise, foram considerados todos os grupos que apresentavam relação com os termos buscados e que se encontravam nas seguintes situações no DGP: certificados, em preenchimento ou aguardando certificação.

A etapa seguinte da pesquisa consistiu em uma análise qualitativa dos dados coletados, com foco nos conteúdos descritivos disponibilizados pelos grupos de pesquisa no DGP. Foram examinados os campos nome do grupo, linha de pesquisa, palavras-chave e objetivos para compreender de que forma a temática da linguagem está inserida no escopo das pesquisas em Educação Matemática.

Para a organização e análise dos dados, adotou-se a perspectiva metodológica proposta por Mainardes (2022), que estrutura os estudos sobre grupos de pesquisa em três níveis analíticos: macro, meso e micro. Essa abordagem permitiu uma leitura articulada da presença e da configuração dos grupos que investigam a interface entre linguagem e Educação Matemática. O nível macro possibilitou identificar elementos gerais, como número de grupos ativos, sua distribuição regional e vínculos institucionais, permitindo traçar um panorama inicial do campo. No nível meso, foram analisadas informações relativas ao tempo de existência dos grupos, à situação institucional no DGP e ao perfil de liderança, o que contribuiu para compreender dinâmicas de consolidação e contextos de atuação. Por fim, o nível micro concentrou-se na investigação detalhada das linhas de pesquisa, possibilitando evidenciar tendências temáticas e objetos de estudo que estruturam as investigações desenvolvidas pelos grupos. Essa categorização foi especialmente produtiva para a sistematização dos dados e para compreender como a linguagem é abordada como dimensão constitutiva nas pesquisas em Educação Matemática.

3 Resultados e discussão

Ao todo, foram identificados 72 grupos de pesquisa que, de algum modo, abordam a relação entre linguagem e Educação Matemática, seja pela centralidade dos objetivos do grupo ou de suas linhas de pesquisa, totalizando 84 linhas vinculadas à temática. Para organizar esse conjunto, os grupos foram divididos em três categorias, conforme o grau de centralidade atribuído à linguagem no contexto das investigações que descreviam ser o foco:

(a) Grupos da Educação Matemática cujo foco principal é a articulação entre linguagem e Educação Matemática: totalizam 9 grupos de pesquisa, com 18 linhas de pesquisa. Estão

majoritariamente cadastrados na área de Ciências Humanas, com ênfase em Educação, embora também haja registros na área de Ciências Exatas e da Terra, subárea Matemática.

(b) Grupos da Educação Matemática que tratam da temática de forma complementar, em meio a outros objetos de estudo: somam 43 grupos, que concentram 46 linhas de pesquisa em que a linguagem é abordada como um dos focos, em articulação com outras temáticas. Esses grupos também se concentram predominantemente na área de Ciências Humanas, especialmente em Educação.

(c) Grupos de outras áreas que abordam o tema: são 20 grupos de pesquisa, com 20 linhas de pesquisa que relacionam linguagem e Educação Matemática. Esses grupos estão vinculados, principalmente, às áreas de Ciências Humanas e Linguística, Letras e Artes.

Dentre as três categorias, apenas aqueles em que a linguagem constitui o eixo estruturante das pesquisas, ou seja, os que assumem essa interface como foco central (grupo a), foram analisados em profundidade. Para esses casos, adotou-se a abordagem metodológica proposta por Mainardes (2022), com análise nos níveis macro, meso e micro.

No nível macro, identificou-se nove grupos de pesquisa ativos, conforme os critérios de inclusão definidos no método. Dentre esses, cinco estão localizados na região Sudeste, três na região Norte e um no Nordeste. Não foram identificados grupos com essa temática nas regiões Centro-Oeste e Sul, o que evidencia uma distribuição regional assimétrica. Outro aspecto importante refere-se à natureza das instituições às quais os grupos estão vinculados. Todos os grupos analisados pertencem a instituições públicas, sendo oito federais e uma estadual. Não foram localizados grupos vinculados a instituições privadas. Em relação às áreas declaradas pelos grupos no DGP, observa-se que sete deles pertencem à área de Ciências Humanas, com ênfase em Educação, enquanto dois estão vinculados às Ciências Exatas e da Terra, com subárea em Matemática.

O nível meso da análise considera elementos como tempo de existência dos grupos, situação institucional e perfil dos líderes, permitindo compreender o grau de consolidação e os contextos de atuação desses grupos. Foi identificado que dois grupos foram criados ainda na primeira década dos anos 2000, o que demonstra que há núcleos de pesquisa consolidados atuando há quase duas décadas. Por outro lado, cinco grupos foram formados

a partir de 2016, evidenciando uma expansão mais recente do interesse pela articulação entre linguagem e educação matemática.

Dos nove grupos identificados, sete estão certificados e dois não estão certificados. A certificação é um indicativo de que o grupo foi reconhecido e validado por sua instituição de vínculo, o que contribui para sua visibilidade, acesso a editais e articulações em redes acadêmicas. A não certificação de dois grupos pode estar relacionada a atualizações pendentes ou descontinuidade formal de suas atividades, embora ainda estejam listados no diretório. Em relação ao perfil dos líderes, observa-se que seis dos grupos são liderados por homens e três por mulheres.

No nível micro, a análise das linhas de pesquisa dos grupos cadastrados no DGP revelou cinco tendências principais que articulam linguagem e educação matemática. Essas tendências refletem diferentes abordagens teóricas e metodológicas presentes nas investigações, como descrito a seguir.

(1) Argumentação no ensino de matemática

Esta tendência concentra-se na compreensão e no aprimoramento do papel da argumentação no processo de ensino e aprendizagem da matemática. Envolve a diferenciação entre conceitos como convencimento, negociação didática e discurso explicativo, com o objetivo de construir um referencial teórico-metodológico robusto para as pesquisas na área. Além disso, amplia-se para incluir a produção de materiais de referência para educadores, a análise de práticas pedagógicas na educação básica e superior e a investigação da mediação da argumentação na construção do conhecimento matemático. Tais linhas propõem, ainda, o desenvolvimento e o aprimoramento da habilidade de argumentação tanto em professores quanto em alunos, bem como a análise das concepções docentes acerca das justificativas e tentativas de prova apresentadas por estudantes.

(2) Natureza e usos da linguagem matemática

Esta tendência abrange múltiplos aspectos da linguagem matemática, desde suas características estruturais e funcionais até sua interação com outras formas de linguagem e sua relação com processos de ensino e aprendizagem. A diversidade de enfoques levou à identificação de seis subtópicos, cada um deles associado a uma dimensão específica:

- Linguagem simbólica e regras de aplicação: o interesse das pesquisas está voltado à análise dos problemas enfrentados no uso da linguagem simbólica;
- Gramática da Linguagem Matemática: direciona-se à sistematização de elementos que caracterizam essa linguagem como um sistema próprio;
- Semiótica e registros de representação: amplia a análise ao dialogar com teorias da semiótica, indicando esforços para compreender como diferentes registros contribuem para a construção do significado matemático;
- Conexão com a literatura infantil: indica práticas pedagógicas inovadoras que integrem matemática, linguagem e literatura, com foco na importância de experiências interdisciplinares na formação de crianças;
- Relação com a língua materna: as investigações buscam compreender interações entre sistemas linguísticos, evidenciando o interesse por aspectos pragmáticos e comunicativos da aprendizagem matemática;
- Formação docente para o trabalho com linguagem matemática: coloca em pauta a preparação do professor para atuar com essa dimensão, sinalizando uma preocupação com políticas formativas que contemplem a linguagem matemática desde os primeiros anos escolares.

(3) Fundamentação filosófica e epistemológica da linguagem e do conhecimento matemático

Esta tendência investiga as concepções filosóficas tradicionais presentes nas teorias educacionais e suas consequências para o ensino, especialmente aquelas relacionadas a visões essencialistas e referenciais. É ancorada na epistemologia do uso, com base na terapia de Wittgenstein e nas contribuições de Arley Moreno, buscando formular pressupostos teóricos e possibilidades para a pesquisa e o ensino da matemática escolar. Abarca também os debates sobre os fundamentos lógicos, filosóficos e epistemológicos da linguagem matemática e sua correspondência com os fundamentos da matemática e a lógica simbólica.

(4) Dimensão comunicativa, pragmática e interação no ensino de matemática

Esta tendência analisa a dimensão comunicativa nos contextos de ensino e aprendizagem da matemática, investigando relações baseadas em diálogos na prática

didático-pedagógica. Investigação das múltiplas relações entre o discurso matemático escolar, o texto e a matematização (aprendizagem), seja no âmbito do ensino ou da aprendizagem desse discurso.

(5) Letramento Matemático

Esta tendência pesquisa como sujeitos de diferentes grupos sociais se apropriam de práticas de letramento que mobilizam conceitos, procedimentos ou princípios relacionados ao conhecimento matemático, esse último entendido como produção cultural. Os contextos de investigação são amplos, incluindo educação de jovens, adultos e idosos, educação do campo, formação intercultural indígena, educação profissional, educação inclusiva, educação infantil, formação docente, educação superior, e processos educativos escolares e não-escolares para crianças e adolescentes.

As tendências identificadas demonstram a diversidade e a profundidade das abordagens sobre linguagem no ensino de matemática. A análise indica que a linguagem não é tratada apenas como um instrumento técnico, mas como um elemento constitutivo da aprendizagem matemática, com interfaces que vão do formal ao cultural, do epistemológico ao comunicativo. Essa multiplicidade revela um campo de investigação consolidado, cujas práticas teóricas e metodológicas se articulam a diferentes demandas educacionais.

4 Considerações finais

Este estudo teve como objetivo identificar e analisar grupos de pesquisa no Brasil que abordam a temática da linguagem no contexto da Educação Matemática, a partir de dados disponíveis no DGP do CNPq. A análise concentrou-se nos grupos cuja atuação tem como foco central a articulação entre linguagem e Educação Matemática, o que permitiu mapear um conjunto relevante de coletivos acadêmicos engajados com esse campo.

Os resultados evidenciam a presença de nove grupos ativos que se enquadram nesse perfil, com distribuição geográfica assimétrica e predominância de instituições públicas, sobretudo federais. A concentração de grupos na região Sudeste e o crescimento recente de iniciativas no Norte revelam dinâmicas regionais importantes para a compreensão do desenvolvimento da pesquisa na área. O predomínio da área de Educação como referência

institucional também reforça o caráter formativo, interdisciplinar e pedagógico das investigações em curso.

No plano das temáticas investigadas, foram identificadas cinco tendências principais: argumentação no ensino de matemática; linguagem matemática em sua natureza e usos; fundamentos filosóficos e epistemológicos; dimensões comunicativas e pragmáticas; e letramento matemático. Tais abordagens demonstram que a linguagem não é apenas um meio, mas um elemento constitutivo nas abordagens sobre conhecimento matemático, assumindo diferentes papéis conforme diferentes referenciais teóricos adotados.

A análise permite concluir que há um campo consolidado no Brasil, mas também em crescimento, com potencial de contribuição teórica e prática para o ensino de matemática. Como sugestão para estudos futuros, recomenda-se o aprofundamento das análises nas categorias de grupos, além da investigação sobre os produtos acadêmicos gerados por esses grupos, como publicações, orientações e projetos, a fim de ampliar a compreensão sobre os impactos e desdobramentos dessa tendência de em educação matemática no contexto brasileiro.

4 Referências

CNPQ. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. **Diretório dos Grupos de Pesquisa – FAQ**. CNPq, 2025.

COMÉRIO, L. M.; BRITO, T. R. C. A leitura e a escrita na matemática: compreendendo os significados das palavras no texto matemático. **Educação Matemática Pesquisa**, São Paulo, v. 15, n. 1, p. 11–31, 2013.

FLORENÇO JUNIOR, R. L. A linguagem matemática na sala de aula: perspectivas e dificuldades. **E-xacta**, São Paulo, v. 7, n. 1, p. 29–34, 2014.

FRANÇA, C. S. et al. Competências socioemocionais e aprendizagem matemática: relações e implicações. **Diálogo Educacional**, Curitiba, v. 20, n. 66, p. 1547–1566, 2020.

GOULART, A. P.; SILVA, C. A.; MARIANI, R. M. Leitura de enunciados matemáticos: o papel da interpretação textual. **Revista Eletrônica de Educação Matemática**, v. 18, n. 1, p. 79–99, 2023.

KREIN MULLER, R.; NEUMANN MARTINS, M. L.; DULLIUS, M. C. A leitura e a escrita na resolução de problemas matemáticos. **Ensino em Re-Vista**, v. 27, n. 1, p. 95–110, 2020.

LOPES, R. B.; MOREIRA, A. C. P.; COSTA, L. A. S. O papel da linguagem na aprendizagem eficaz da matemática. **Revista Ciência e Ensino**, v. 3, n. 1, p. 17–28, 2019.

MAINARDES, Jefferson. Panorama dos grupos de pesquisa de Política Educacional no Brasil. **Jornal de Políticas Educacionais**, v. 15, n. 6, fev. 2021.

OLIVEIRA NETO, J. S. et al. Linguagem matemática e competências de leitura: implicações no ensino. **Práxis Educacional**, Vitória da Conquista, v. 17, n. 44, p. 304–326, 2021.

PEREIRA, C. L. **Tendências de estudos em educação matemática no ensino na educação básica contemporânea**. Curitiba: Bagai, 2025.

SANTOS, L. B. dos. **A linguagem matemática na Educação Infantil: entre desafios e perspectivas**. 2013. Monografia (Especialização) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013.

SANTOS, S. N. et al. O papel da linguagem na aprendizagem eficaz da matemática. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – CONEDU, João Pessoa, 2023.

SILVA, M. G.; ZANON, R. M.; VIEIRA, S. F. Leitura e interpretação de problemas matemáticos: análise de dificuldades de alunos do ensino fundamental. **Educação em Foco**, v. 12, n. 2, p. 87–101, 2022.

SFARD, Anna. Bewitched by language: questions on language for mathematics education researcher. In: PLANAS, Nurias; MORGAN, Cândida; SCHÜTTE (Org.). **Classroom research on mathematics and language**. London: Routledge, 2021. p. 41 – 59.

SOUZA, C. M. Leitura e escrita na matemática: reflexões a partir da prática docente. **Cadernos de Educação Matemática**, v. 24, n. 41, p. 121–137, 2023.